

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

THE MEANING AND ESSENCE OF THE LEGISLATION ON THE EMERGENCE AND COMPETITION OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN UZBEKISTAN

¹Bultakov Sardor, ²Bozorboyev Diyorbek

¹Trainee teacher of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

²Student of the Faculty of Psychology of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В УЗБЕКИСТАНЕ И СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНКУРЕНЦИИ

¹Бултаков Сардор, ²Бозорбаев Диярбек

¹Преподаватель-стажер Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

²Студент факультета психологии Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

O'ZBEKISTONDA RAQOBATCHILIK MUHITINING VUJUDGA KELISHI VA RAQOBAT TO'G'RISIDAGI QONUNCHILIKNING MAZMUNI VA MOHIYATI

¹Bultakov Sardor, ²Bozorboyev Diyorbek

¹Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali stajyor o'qituvchisi.

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Psixologiya fakulteti talabasi.

abstract

This article analyzes the work carried out in Uzbekistan to create a competitive environment to promote equality and economic growth, the content and essence of the competition law of the Republic of Uzbekistan, the concepts of competition and monopoly, the role of competition in the development of the economy and the importance of ensuring competition in society, and more on such competition-related topics.

аннотация

В данной статье анализируются проводимые в Узбекистане работы по созданию конкурентной среды для стимулирования равенства и экономического роста, содержание и сущность закона Республики Узбекистан О конкуренции, понятия конкуренции и монополии, роль конкуренции в развитии экономики и важность обеспечения конкуренции в обществе и другие связанные с конкуренцией темы.

annotatsiya

Ushbu maqolada, O'zbekistonda tenglik va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish uchun raqobat muhitini yaratish bo'yicha olib borilayotgan ishlar, O'zbekiston Respublikasining Raqobat to'g'risidagi qonuning mazmuni va mohiyati, raqobat va monopoliya tushunchalari, iqtisodiyot rivojlanishda raqobatning o'rni hamda jamiyatda raqobatchilikni ta'minlashning ahamiyati va yana shu kabi raqobatga bog'liq bo'lgan mavzularga nisbatan tahlil qilingan.

Keywords:

competition, monopoly, monopolistic prinsp, natural monopoly, market economy, dishonest competition, legality, transparency.

Ключевые слова:

конкуренция, монополия, монополистический принцип, естественная монополия, рыночная экономика, честная конкуренция, легитимность, прозрачность.

raqobat, monopoliya, monopolistik prinsp, tabiiy monopoliya, bozor iqtisodiyoti, insofli raqobat, qonuniylik, shaffoflik.

Kalit so'zlar:

© 2023. *Bultakov Sardor, Bozorboyev Diyorbek.*

Kirish

Hozirgi kunda bozor munosabatlar rivojlangan mamlakatlarda, raqobatchilik muhiti yaxshi tashkil qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Bozor iqtisodiyotini yuzaga keltirish ayni vaqtda raqobatchilik muhitining shakllanishini bildiradi. Monopolistik prinsplarning kuchayib borishi iqtisodiyotda raqobat munosabatlarning cheklanishiga sabab bo'ladi. Asosan, bunday vaqtda raqobatchilik munosabatlarini vujudga keltirish uchun davlat ham aralashadi. Chunki, monopolistik bozorda arzonroq narxlarni yoki sifatli takliflarni rag'batlantiruvchi munosib raqobatchilar mavjud bo'lmaganligi, birinchidan mamlakat iqtisodiyotiga malum miqdorda ta'siri, ikkinchidan istemolchilar noroziligiga sabab bo'lishi mumkin.

Tahlil va natijalar

Raqobat va monopoliya o'zaro qarama-qarashi tushunchalar hisoblanadi. Monopoliyaga quydagicha ta'rif berish mumkin. Monopoliya (yun. mono-tanho, poleo-sotaman)-iqtisodiyotning ma'lum bir sohasida tanho hukmronlik bozorini tashkil qilish, monopol yuqori narx o'rnatish va monopol foyda olish uchun tarmoqlar, bozorlar va yaxlit makroiqtisodiyot ustidan hukmronlikni amalga oshiruvchi yirik korxonalarining birlashmalari tushuniladi. Monopoliya bozorida sotuvchi hech qanday raqobatga duch kelmaydi, chunki u sotayotgan mahsulot bo'yicha yagona sotuvchi hisoblanadi. U o'z molining narxini belgilash qobilyatiga ega. Biroq, ular iste'molchilar manfaatiga zarar yetkazishi mumkin, chunki arzonroq narxlarni yoki sifatli takliflarni rag'batlantiruvchi munosib raqobatchilar mavjud bo'lmaydi. Monopoliya jamiyat uchun zararlidir. Chunki monopoliya bor joyda iqtisodiy rivojlanish bo'lmaydi. Iqtisodiy rivojlanish bo'lmagan davlat sekin pastlab boraveradi. Iqtisodiy rivojlanishni barqaror olib borishning eng yaxshi usuli bu bozor iqtisodiyotida raqobatchilik muhitini tashkil etish hisoblanadi. Raqobat o'zi nima? Raqobat bozor iqtisodiyotining tub belgilaridan biri. Bozor tizimi uchun raqobat obyektiv zarurat hisoblanadi, chunki raqobatsiz iqtisodiy taraqqiyot bo'lishi mumkin emas. Raqobat manfaatlar to'qnashgan joyda yuz beradi, manfaatlar uyg'unlashgan joyda esa partnyorlik kelib chiqadi. «Raqobat – bozorning asosiy sharti, aytish mumkinki, uning qonunidir».^[1] Raqobat – bozor iqtisodiyoti ishtirokchilarining o'z

manfaatlarini yuzaga chiqarish uchun bir-biri bilan kurashi, ularning o'zaro bellashuvidir.^[2]

Iqtisodiyotda, ishlab chiqarishda, bozor munosabatlarda raqobat sohasidagi munosabatlarni tartibga solishda, O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan 2023-yil 14-fevralida qabul qilingan, hamda 2023-yil 2-martda Senat tomonidan ma'qullangan Raqobat to'g'risidagi qonun ishlab chiqildi.

Bu qonunning asosi maqsadi raqobat sohasidagi munosabatlarni tartibga solish, tovar yoki moliya bozorlarida raqobatning cheklanishiga, shuningdek raqobat yoki tabiiy monopoliya sharoitlarida iste'molchilarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini kamsitilishiga olib keladigan yoki olib kelishi mumkin bo'lgan harakatlarni nazorat qilishni amalga oshirish hamda ularga chek qo'yish bo'lib, uning asosiy prinsplari:

Insofli raqobat – monopoliyaga qarshi qonunlarni amalga oshirish, monopoliya oldini olish va barcha korxonalar uchun teng sharoitlarni ta'minlashni o'z ichiga oladi. Bunda barcha ishtirokchilar o'zlarining afzalliklariga ko'ra, adolatsiz ustunlik va kamchiliklarsiz raqobatlashish uchun teng imkoniyatga ega. Bu innovatsiyalar, samaradorlik va iste'molchilarning tanloviga yordam beradi. Eng asosiysi, insofli raqobat yaxshi mahsulotlar, arzonroq narxlar va jonli iqtisodiyotni rag'batlantirish orqali ham korxonalar, ham iste'molchilarga foyda keltiradi;

Qonuniylik – ya'ni raqobatni ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining, Raqobat to'g'risidagi qonun va boshqa qonunchilik hujjatlarining talablari bajarilishi shartligi;

Iste'molchilar huquqlari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi – bu asosan iste'molchilarning har qanday iqtisodiy munosabatlar, bozor munosabatlari jarayonlarida huquqlarining ustuvorligini ta'minlashda, hamda qonuniy manfaatlar iste'molchilarni har qanday zarar yoki ularning huquqlari buzilishidan himoya qilish, nizolarni hal qilish va adolatni izlash uchun qonuniy asos yaratishda ham muhim ahamiyatga ega;

Shaffoflik – iste'molchi huquqiy va qonuniy manfaatlarida shaffoflik muhim ahamiyat kasb etadi. Bu korxonalar va tashkilotlarning o'z mahsulotlari, xizmatlari, narxlari, shartlari va shartlari haqida to'g'ri va to'liq ma'lumotlarni taqdim etishini ta'minlaydi. Bu orqali iste'molchi ongli qarorlar qabul qilish, o'z huquq va majburiyatlarini tushunish va yolg'on yoki chalg'ituvchi amaliyotlardan qochish imkonini beradi;

Raqobatchilik sohasini davlat tomonidan tartibga solishda, O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi raqobat sohasidagi vakolatli davlat organi (monopoliyaga qarshi organ) hisoblanadi. Asosan, bu vakolatli davlat organi faoliyati davomida bajarilgan ishlar haqida O'zbekiston

Respublikasi Prezidentiga va O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senatiga hisob berib boradi va u o‘z faoliyatini davlat organlari, boshqa tashkilotlar va mansabdor shaxslardan mustaqil ravishda amalga oshiradi. O‘zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchilikda vakolatli davlat organlarining vakolatlariga iste‘molchilar huquqlari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligini ta‘minlash, bozorda qonuniylik, insofli raqobat, shaffoflik muhitini yaratish, raqobatni himoya qilish va rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlarni o‘z vakolatlari doirasida ishlab chiqish hamda qabul qilish, tovar yoki moliya bozoridagi raqobat va iqtisodiy konsentratsiyaning holatini, ustun mavqening, shu jumladan tabiiy monopoliya subyektlarining, shuningdek ustun muzokara kuchining mavjudligini aniqlash, amalga oshirilishi uchun litsenziya olish talab qilinadigan faoliyat turlarining hamda amalga oshirilishi uchun ruxsat etish xususiyatiga ega hujjatlarni olish talab qilinadigan faoliyat (harakatlar) turlari sonini zarur hujjatlar ro‘yxatini kamaytirish, ma‘muriy tartib-taomillarning muddatlarini va qiymatini maqbullashtirish, ularning raqobat muhitiga ta‘sirini tahlil etish yo‘li bilan qisqartirish bo‘yicha takliflar kiritish, raqobat to‘g‘risidagi qonunchilikning buzilishi bilan bog‘liq jinoyatlar alomatlari bo‘yicha jinoyat ishini qo‘zg‘atish to‘g‘risidagi masalani hal qilish uchun materiallarni tegishli organlarga yuborish, normativ-huquqiy hujjatlar va ular loyihalarining raqobatga ta‘sirini baholash natijalariga ko‘ra xulosa berish kabi yana bir necha vakolatlari mavjud bo‘lib O‘zbekiston Respublikasi Raqobat to‘g‘risidagi qonunning 30-moddasida keltirilib o‘tilgan.

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni ta‘kidlab o‘tish joizki, O‘zbekistonda raqobat muhitining paydo bo‘lishi, iqtisodiy taraqqiyot uchun muhim omil hisoblanadi. Davlat raqobat qo‘mitasining tashkil etilishi va ishbilarmonlik muhitini yaxshilashga e‘tibor qaratilyotgani halol raqobatni rivojlantirish va raqobatga qarshi harakatlarning oldini olish yo‘lidagi muhim qadamdir. Hukumat tamonidan amalga oshirilayotgan turli islohatlar va tashabbuslar asosan iste‘molchilarning huquqlari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligini ta‘minlash, inovatsiyalarni rag‘batlantirish, tovar va xizmatlar sifatini yaxshilash va pirovardida iste‘molchilar va korxonalariga foyda keltirish va shu kabi sohalarga qaratilgan. Shuningdek, raqobatchilik bozorda insofli raqobat, qonuniylik, shaffoflik kabi prinsplarni mujassam qiladi. Bu iste‘molchilarga sifatli mahsulotlar taqdim qilish, arzonroq narxlar orqali xarid qilish, ongli qarorlar qabul qilish, o‘z huquq va majburiyatlarini tushunish va yolg‘on yoki chalg‘ituvchi amaliyotlardan qochish kabi imkoniyatlarni beradi. Qisqa qilib aytganda, raqobatsiz iqtisodiy rivojlanish ro‘y bermaydi. Bozor iqtisodiyoti rivojining eng muhim omili raqobat.

References:

1. И. Каримов. У збекиетон XXI асрга интилмоқда. Т.: «У збекистон», 1999, 34-бет
2. А. O'lmasov, А. Vahobov. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteiti. — Т.: «Iqtisod-Moliya», 2014. - 188 b.
3. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi URL: <https://constitution.uz/oz/clause/index#section1>
4. O'zbekiston Respublikasi 2022-yil 25-fevraldagi “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi 850-sonli qonun URL: <https://lex.uz/uz/docs/-6518381>
5. Sh. Sh. Shodmonov, U. V. G‘afurov. “Iqtisodiyot nazariyasi”. Т., «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2005, 784 bet
6. Z. T. Gaibnazarova, Sh. A. Isamuxametov. Iqtisodiyot nazariyasi. (Darslik) - Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2020. 526 bet.
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Raqobat>
8. <https://raqobat.gov.uz/>
9. Boltakov, S. (2023). THEORETICAL FOUNDATIONS OF DIGITIZATION OF SERVICE ENTERPRISES. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 10-20. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/bs0>
10. Sardor B., Ibragimovich T. K. Digital Transformation Directions in the Restaurant Business //INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS DIPLOMACY AND ECONOMY. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 1-4.
11. Bo'ltakov S. et al. TURIZM SOHASIDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI ANAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 60-62.
12. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ //Economics and education. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
13. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 139-143.
14. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
15. Sirlibekov, K. (2023). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 123-131. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/xss>
16. Mansurov, S. (2023). FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 187-195. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msha>
17. Tsoy, M. (2023). DEVELOPMENT OF THE SERVICE SECTOR IN UZBEKISTAN: TRENDS AND PROSPECTS. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 73-86. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tsoymp>
18. Narkuziyev, A., & Norbekova, M. (2023). IMPROVING THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 171-186. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/nanm>

19. Ubaydullaeva, V. (2023). PROBLEMS OF APPLYING TECHNOLOGIES OF EDUCATION IN THE SYSTEM OF CONTINUING EDUCATION. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 132-143. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/vuu>
20. Ubaydullaeva, V., & Bazarbayev, D. (2023). JAPANESE ECONOMIC MIRACLE AND ITS CONSEQUENCES. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 26-32. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/uvbd> (Original work published 2023)
21. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
22. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, SSAI, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Oct. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
23. O'G'LI K. D. R. ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
24. O'G'LI K. D. R. O'zbekiston raqamli ta'lim tizimi yo'lida //“O ‘zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o ‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. – 2023.
25. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учқунлари. – 2021.
26. Цой М. П., Эшонкулов Т., Касимова Д. П. Реформы в сфере образования Республики Узбекистан //Гуманитарные науки в XXI веке. – 2014. – №. 18. – С. 210-213.
27. Муртазин Э. Р., Сиддиқов М. Ю., Цой М. П. Стратегия развития экономики Узбекистана-региональные особенности //Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные процессы и механизмы формирования и социально-экономическая политика региона. – 2018. – С. 85-87.
28. Цой М. П., Худояров Р. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 37-40.
29. Цой М. РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ВОПРОСАХ СОКРАЩЕНИЯ БЕДНОСТИ И СОЗДАНИЯ ДОСТОЙНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ–МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРАКТИКА УЗБЕКИСТАНА //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
30. Цой М. П., Худояров Р. Т. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 132-136.
31. Shahzod M. O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 153-156.
32. Mukhtarovich D. K., Mamarajabovich A. K., Schmidt P. Aplikovaná informatika v podnikaní a digitálnom hospodárstve //Economics And Informatics. – 2023. – Т. 21. – №. 1.
33. Khidirnazarov A. PRIORITIES OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 559-561.